

МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОКОЛОПУЗЫРНОЙ ЧАСТИ ПАРЕНХИМЫ ПЕЧЕНИ СОБАК ПРИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМ КАЛЬКУЛЁЗНОМ ХОЛЕЦИСТИТЕ

Аскар Ибодуллаевич Бобоев

Сиабский техникум общественного здоровья имени Абу Али ибн Сина,
самостоятельный соискатель кафедры гистологии, цитологии и
эмбриологии Самаркандского государственного медицинского
университета, Самарканд, Узбекистан

Орипов Ф.С.

Научный руководитель: д.м.н. проф.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.10512026>

Цель исследования: Изучение морфологии и морфометрии гепатоцитов околопозырной части паренхимы при экспериментальном калькулёзном холецистите.

Материал и методы исследования. Для исследования была взята печень собак. Животные были разделены на две группы. Первую группу составили контрольные животные, а вторую животные которым была смоделирован экспериментальный калькулёзный холецистит. На 30-й день эксперимента под наркозом животные были умерщвлены путём перерезки брюшной аорты. Печень взятая у животных была фиксирована в 12% формалине для дальнейшего приготовления из них гистологических препаратов. Из парафиновых блоков органа взяты гистологические срезы толщиной 8-10 мкм. Взятые срезы окрашены красителями гематоксилин-эозин и по Ван-Гизону. Под световым микроскопом проведена морфологическое исследование с дальнейшим фотографированием срезов. На цветных фотографиях при помощи специальной сетки изучен объём цитоплазмы, ядра гепатоцитов и вычислено ядерно-цитоплазматическое соотношение у гепатоцитов, данные которых были обработаны статистически при помощи специальных формул.

Результаты исследования. Печень собак имеет сходное строение с печенью млекопитающих животных. В печени встречается много двуядерных гепатоцитов, количество которых подчёркивает функциональное состояние органа. Если доля двуядерных гепатоцитов в печени контрольных животных составило 19%, то у экспериментальных она была равна 6,5%. Ядерно-цитоплазматическое соотношение одноядерных гепатоцитов у контрольных животных составило $0,24 \pm 0,01$, а у экспериментальных оно было равно $0,12 \pm 0,00$, что в 2 раза меньше чем у

контрольной группы. Цитоплазма гепатоцитов печени экспериментальных животных имеет дистрофические изменения. Ядерно-цитоплазматическое соотношение двуядерных гепатоцитов у контрольных животных составило $0,35 \pm 0,02$, а у экспериментальных $0,16 \pm 0,02$, что на 2,15 раз меньше чем у контрольных.

Статистическое сравнительное вычисление общих данных ядерно-цитоплазматического соотношения гепатоцитов печени показало, что оно у экспериментальных животных почти в 2,1 раза меньше чем у контрольных животных.

Выводы. Сравнивая данные наших предыдущих исследований на кроликах с этими данными можно сделать вывод, что морфометрические данные печени собак имеют различия, что скорее всего связано с характером питания этих двух видов животных, т.е. у собак доля двуядерных гепатоцитов значительно меньше чем у кроликов и показатели ядерно-цитоплазматических соотношений у экспериментальных животных уменьшается больше, чем у кроликов при данном эксперименте.